

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ БЛАГОПОЛУЧИЮ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

BASIC THEORETICAL APPROACHES TO SOCIO-PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF ELDERLY PERSONS LIVING IN BOARDING

ШИХШУНАТОВА ЛЕЙЛА МАГОМЕДОВНА,

Российский государственный социальный университет.

САВЧЕНКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

кандидат психологических наук, доцент факультета психологии,

Российский государственный социальный университет.

SHIKHSHUNATOVA LEILA MAGOMEDOVNA,

Russian state social university.

SAVCHENKO DMITRY VLADIMIROVICH,

candidate of psychological sciences, associate professor,

Russian state social university.

В статье дается краткий обзор основных теоретических подходов к социально-психологическому благополучию лиц пожилого возраста. Автором были изучены различные факторы и критерии, входящие в концепцию благополучия и ставшие его ключевой детерминантой. Отмечается, что положительными факторами, влияющими на уровень «социально-психологического благополучия», выступают: наличие мудрости (способность отличить жизненную суету от истинных ценностей), а отрицательными – спад жизненной энергии, которая связана с определёнными возрастными изменениями (где происходит замедление синтеза белка в органах), потеря близких, ощущение общей опустошённости.

This article deals with the problem of the main theoretical approaches to the socio-psychological well-being of elderly people living in a boarding school. The author has studied various factors and criteria that are included in the concept of well-being and have become its key determinant. It is noted that the positive factors affecting the level of "socio-psychological well-being" are: the presence of wisdom (the ability to distinguish the hustle and bustle of life from true values), and negative-the decline in vital energy, which is associated with certain age-related changes (where there is a slowdown in protein synthesis in the organs), the loss of loved ones, a sense of general emptiness.

Ключевые слова: *социально-психологическое благополучие, гедонистический подход, эвдемонистический подход, субъективное благополучие, саморазвитие, социальное благополучие, психологическое благополучие, счастье.*

Key words: *socio-psychological well-being, hedonistic approach, eudemonistic approach, subjective well-being, self-development, social well-being, psychological well-being, happiness.*

В современном обществе одной из актуальных проблем является проблема старения населения и ее социальные и социально-психологические последствия. Поэтому возникает вопрос об изучении личности пожилого человека, о создании условий для обеспечения социально-психологического благополучия лиц пожилого возраста.

Под понятием «благополучие» понимается определённое состояние человека, которое даёт ему право жить полноценной жизнью. В вопросе об уровне «благополучия» появляется много связанных с ним факторов, а именно: положительные взаимоотношения с другими людьми, семейные отношения, удовлетворённость своими достижениями и финансовой стороной.

В отечественной и зарубежной психологии уже давно рассматриваются подходы к изучению социально-психологического благополучия лиц пожилого возраста, проживающих в интернате. Рассмотрим наиболее важные из них.

Ричард Райан выделяет «гедонистический» и «эвдемонистический подходы». «Гедонистический подход» обуславливается тем, что неудовольствие избегается человек и присутствует желание достичь удовольствие; где присутствует понимание «субъективного благополучия» и совокупность всех эмоций и переживаний.

Под «эвдемонистическим подходом» понимается наличие человеческой индивидуальности, реализация индивидуума в различных жизненных ситуациях и условиях; когда «саморазвитие» является ключевым аспектом жизни и существования человека в общем [4, с. 105-114].

Понятие «психологического благополучия» наиболее глубоко определено в теории Кэрл Рифф.

Основополагающими критериями считаются:

- 1) самопринятие в соотношении своих негативных и позитивных сторон;
- 2) позитивные взаимоотношения с другими людьми при доверии и возможности идти на компромисс;
- 3) автономия в умении противодействовать общественному давлению, которое действует в ущерб самой личности и противоречит моральным принципам;
- 4) контроль над окружением в различных сферах жизнедеятельности человека при взаимодействии с окружающим его миром; целенаправленность жизни;
- 5) и, наконец, личностный рост для выявления общего потенциала и саморазвития.

Далее, Кэрл Рифф был выявлен такой термин, как «социальное благополучие», основой которого непосредственно служит позитивное существование и «психологическое благополучие».

Более того, указываются следующие вариации:

- 1) социальная интеграция - ощущение социальной связи с другими людьми;
- 2) социальный вклад - высшее осознание своего существования и значимости;
- 3) социальная связность - организованное целое на основе реальности;
- 4) социальное принятие – доверие к другим людям;
- 5) социальная актуализация – оценка потенциала и развития общества [6, с. 50-55].

Большую популярность получил разработанный опросник «социально-психологического благополучия», разработанный Кэрл Рифф, и опубликованный на русский язык в двух вариантах Шевеленковой Т.Д., Фесенко П.П. («Шкала психологического благополучия») в 2005г. [5, с. 467-470]; Пергаменщиком и Лепешинским в 2007 году [3, с. 73-96].

Майкл Аргайл сделал свой вклад в теорию «социально-психологического благополучия», где «счастье» взаимодействует с самим понятием «психологического благополучия», а именно соотношение отрицательных и положительных эмоций при наличии определённых факторов жизнедеятельности: психическое и физическое здоровье, счастье и душевный настрой, дружба, культурный досуг, духовность, социальный статус и работа [1, С. 271].

Американский психолог Мартин Селигман понимает «социально-психологическое благополучие» как «научный взгляд на счастье», превращая в концепцию позитивного мышления. Им была предпринята попытка объяснить миру, что можно бесконечно находиться в поисках счастья и никогда его не найти, если не знать наверняка, в какую сторону следует идти. Когда же известно направление движения, из любой ситуации можно найти достойный выход в кратчайшие сроки [7, с. 125].

Опираясь на результаты целой системы многолетних научных исследований, автор предлагает научно обоснованный и систематизированный обзор тех человеческих свойств и способностей поведения, которые способствуют позитивным чувствам и переживаниям и ведут человека к жизни не только приятной, но и достойной, не только счастливой, но и исполненной смысла [8, с. 307].

Эд Динер предложил концепцию «субъективного благополучия», включающую в себя: удовлетворение, приятие и неприятные эмоции. «Субъективное» в данном случае является неотъемлемой частью «социально-психологического благополучия» в сравнении негативного и позитивного аффектов, интеллектуальной оценки удовлетворённости жизнью и эмоциональной стороны самопринятия. Он отметил важность отсутствия симптомов депрессии и отчаяния, тревожности, ощущение человеком своего благополучия.

В его интегративных обзорах было отражено понимание того, что следует учитывать личностные качества, оказывающие влияние на уровень социально-психологического благополучия при его изучении. Это может показать, насколько один человек может быть счастливее другого, посредством наличия дополнительного компонента: приятные и неприятные эмоции [2, с. 542-575].

Единого определения «социально-психологического благополучия» не существует. Каждый из ученых, изучающих данное явление, делал акцент на важные, по его мнению, факторы, соответствующие основным параметрам социально-психологического благополучия лиц пожилого возраста. Вместе с тем следует отметить, что многие подходы отмечают, что для пожилого возраста характерны: убывание физической силы, изменение всех функций организма, ухудшение физического и психологического здоровья, склонность к уединению.

Обобщая разнообразие точек зрения, можно сказать, что положительными сторонами данного возраста, влияющими на уровень «социально-психологического благополучия», выступают: наличие мудрости (способность отличить жизненную суету от истинных ценностей), а отрицательными – спад жизненной энергии, которая связана с определёнными возрастными изменениями (где происходит замедление синтеза белка в органах), потеря близких, ощущение общей опустошённости.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аргайл Майкл. Психология счастья. - СПб.: Питер, 2003. – 271 с.
2. Динер Э. Методика «Шкала удовлетворенности жизнью» (SWLS). С. 542-575.
3. Пергаменщик, Л.А. Опросник «Шкалы психологического благополучия» К.Рифф: процесс и результаты адаптации [Текст] / Л.А. Пергаменщик, Н.Н. Лепешинский // Психологическая диагностика: ежеквартальный научно-методический и практический журнал. –2007. – №3. – С. 73-96.
4. Созонтов, А.Е. Гедонистический и эвдемонистический подходы к проблеме психологического благополучия [Текст] / А.Е. Созонтов // Вопросы–2006. – №4. – С. 105-114.
5. Соколова М.В. Шкала субъективного благополучия / Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. – М., Изд-во Института Психотерапии. 2002. С. 467-470.

6. Всероссийская научно-практическая конференция /отв. за вып. А.М. Павлова. – Екатеринбург: ФГАОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т», 2011. – 268с. – С. 50-55
URL:<http://window.edu.ru/resource/668/75668/files/psih>.

7. Селигман М. Новая позитивная психология: Научный взгляд на счастье и смысл жизни. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://profilib.com/chtenie/88844/martin-seligman-novaya-pozitivnaya-psikhologiyanauchnyu-vzglyad-na-schaste-i-smysl-zhizni.php>.

8. Селигман М. Позитивная психология. С. [Электронный ресурс]: «Книжный архив». С. 307. - Режим доступа: <http://www.edu-psycho.ru/pozitivnaya-psihologiya-pozitivnayapsihologiya-seligman.html>

© Шихиунатова Л.М., Савченко Д.В., 2021.

.

.